

O PAPEL DAS ONGs NAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM CABO VERDE. O CASO DA QUERCUS CABO VERDE

Paulo Jorge Lopes Ferreira
DOI 10.5281/zenodo.10701172

RESUMO

O artigo que você possui em mãos é um estudo sobre o papel das ONGs em Cabo Verde no contexto das mudanças climáticas. O estudo aborda como a questão das mudanças climáticas tem sido tratada no país de forma geral, bem como o papel específico desempenhado pelas diferentes ONGs que atuam no país, com destaque para a Quercus Cabo Verde. De acordo com o estudo, essas organizações têm se articulado com parceiros estatais e privados, buscando financiamento e parcerias internacionais inteligentes. Elas têm desenvolvido novos projetos e inovado em suas abordagens sociais e ambientais. Além disso, elas têm buscado ampliar e diversificar seu universo de ações e relações, transitando da escala local para a global. Embora o programa do governo para o período de 2021 a 2026 demonstre boas intenções em relação ao combate às alterações climáticas, o estudo ressalta que serão necessárias ações concretas adicionais para alcançar as metas estabelecidas até 2026. O estudo sugere que futuras pesquisas considerem outros elementos relevantes nesse contexto.

PALAVRAS-CHAVES: Alterações climáticas. Programa do governo. Sustentabilidade. Ação climática. ONG.

1. INTRODUÇÃO

As questões relacionadas às alterações climáticas têm vindo a despertar diversos interesses da comunidade científica, constituindo, desta forma, um dos maiores desafios a ser enfrentado a nível planetário, neste presente século, podendo inverter, significativamente, os progressos realizados até hoje, no que tange ao desenvolvimento humano, especialmente nas comunidades mais pobres e mais vulneráveis.

O tema começou a fazer parte da agenda internacional na década de 80, reconhecendo a necessidade de informações científicas confiáveis e atualizadas, para os formuladores de políticas, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente pudessem estabelecer o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), o que teve lugar em 1988. Cabe a este último o papel de avaliar, de forma abrangente, as informações científicas, técnicas e socioeconômicas relevantes para compreender os riscos das mudanças climáticas induzidas pelo homem, seus impactos potenciais e as opções para adaptação e mitigação (Juras, 2008, p. 35).

O aquecimento global, causado por grandes emissões de gases com efeito de estufa (GEE), degelos e recuos dos glaciares, subida do nível do mar, erosões costeiras, e o aumento da frequência e intensidade dos eventos meteorológicos e climáticos extremos fazem parte das provas científicas e tendem a piorar (B.O da República de Cabo Verde, 2021).

De acordo com a atualização da 1ª Contribuição Determinada a nível Nacional de CV (NDC sigla em inglês) (2021), Cabo Verde, assim como outros pequenos estados insulares em desenvolvimento (PEID), contribui, de forma insignificante, para o aquecimento global. Contudo, devido à fragilidade dos seus ecossistemas, é um dos países que mais sofre com as consequências deste fenómeno: aumento da aridez climática e da frequência das secas, agravamento da intrusão salina e deterioração das águas subterrâneas, degradação dos solos e perda da biodiversidade, aumento da frequência de tempestades e furacões, entre outros. Devido à pequenez e fragilidade da sua economia, caracteriza-se também, pela fraca capacidade de reconstruir os danos causados por catástrofes resultantes de fenómenos climáticos e

meteorológicos extremos.

Apesar desses desafios e, não obstante de ser um país com uma das mais baixas emissões de GEE per capita do mundo (0.99t CO₂ eq/habitante em 2010) e uma pegada de carbono comparativamente baixa, Cabo Verde está determinado a mostrar liderança climática e continuar a defender ações mais eficazes e ousadas, tendo em conta as circunstâncias nacionais, para fazer face á crise climática global (NDC, CV, 2021).

Neste sentido, Cabo Verde compromete-se a descarbonizar a sua economia, reforçando a resiliência do país e adaptando os sectores da atividade humana aos efeitos nocivos das mudanças climáticas. Este compromisso deriva das políticas e estratégias adotadas para o desenvolvimento sustentável das ilhas de Cabo Verde e constitui a contribuição do país para os esforços globais de redução das emissões e limitação do aumento da temperatura média global a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais (NDEC, CV, 2021).

2. JUSTIFICATIVA

Apesar da sua pertinência e urgência, as questões ambientais e sustentáveis precisam ser mais debatidas pelos nossos governantes, no sentido de criarem políticas cada vez mais práticas, eficazes e assertivas de modo que as ONGs, a sociedade civil, as empresas públicas e privadas, possam apostar, cada vez mais, na promoção, prevenção e maiores ações para colmatar a questão das mudanças climáticas, contribuindo assim para um país mais sustentável e resiliente. Exposto isto, justifica-se a realização do presente trabalho que, para além de ser um dos requisitos para aprovação desta unidade curricular, constitui, igualmente, uma preocupação, na qualidade de doutorando em Desenvolvimento para Sustentabilidade Global, em buscar informações mais aprofundadas e científicas sobre esta questão e, sobretudo as estratégias de mitigação e as ações que CV tem tomado sobre esta temática.

3. OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do presente trabalho prende-se com: analisar as questões sobre as mudanças climáticas em Cabo Verde e debater com os doutorandos em Desenvolvimento para Sustentabilidade Global sobre o programa do governo para as ações climáticas 2021/2026.

A nível metodológico, foi feita uma análise documental sobre as questões das mudanças climáticas, enfatizando os programas e ações do Governo de Cabo Verde para colmatar os efeitos.

Do ponto de vista estrutural, encontra-se organizado em 3 capítulos, para além da introdução e síntese do conhecimento. Sendo o I capítulo reservado ao enquadramento teórico, que serviu e suporte à temática escolhida, onde são bordados alguns conceitos relativos às mudanças climáticas, contextualização, impactos que Cabo Verde tem vindo a sofrer e a estratégias do arquipélago para a mitigação dessa problemática.

O II capítulo diz respeito ao aspeto metodológico que conduziu este trabalho, que para além da uma análise de documentos, trás contribuições debatidas num formato parlamentar com os colegas doutorandos.

O III corresponde à apresentação do caso prático de sucesso Quercus Cabo Verde e o papel que tem desempenhado na promoção das alternativas na luta contra as mudanças climáticas através de palestras e programas minuto verde e dos principais resultados , discussão e o debate para além das considerações finais e algumas conclusões.

Este trabalho possui informações que permitirão ao leitor avaliar a pertinência da temática, deixando em aberto para contribuições futuras mais aprofundadas, serão, igualmente, apresentadas algumas recomendações e as limitações aquando da sua feitura, bem como as referências bibliográficas.

Alterações climáticas Aspectos Conceituais

Para os efeitos desta análise, foram utilizados os seguintes conceitos:

Mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Essas mudanças podem ser naturais, como por meio de variações no ciclo solar. (UN2015).

Variabilidade climática Característica inerente do clima que se manifesta pelas variações em relação ao estado médio sobre todas as escalas do tempo e do espaço. O grau de variabilidade climática pode ser descrito pelas diferenças entre os valores médios a longo termo (normais climáticos) de parâmetros climáticos (chuva, temperatura, humidade, duração das estações) e os valores observados (IPCC II, 2007).

Vulnerabilidade é o grau de suscetibilidade ou incapacidade de um sistema para lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, inclusive a variabilidade climática e os eventos extremos do tempo. A vulnerabilidade é uma função de carácter, magnitude e ritmo da mudança do clima e da variação a que um sistema está exposto, sua sensibilidade e sua capacidade de adaptação (IPCC II 2007).

Os impactos das Mudanças Climáticas - são consequência das mudanças climáticas sobre os sistemas naturais e humanos. Dependendo da consideração de adaptação, se pode distinguir entre os impactos potenciais e impactos residuais.

Impactes potenciais – todos os que podem produzir-se, originando uma alteração sem ter em conta a adaptação. Impactos residuais - São impactos das alterações climáticas que se produzirão após adaptação (IPCC II, 2001).

Mitigação consiste em combater as causas das alterações climáticas antropogénicas e traduz-se em ações que visam estabilizar a concentração atmosférica dos GEE por meio da redução das emissões globais e do desenvolvimento de sumidouros desses gases (IPCC II, 2007).

Contexto Nacional

Cabo Verde é um arquipélago localizado a cerca 620 Km da costa Ocidental Africana formado por dez ilhas, das quais uma não habitada. Este pequeno estado insular em desenvolvimento (PEID), apesar de apresentar um clima árido e dono de terrenos montanhosos, tem desenvolvido, robustamente em grande parte graças á sua indústria turística, sendo um dos emissores exemplares de GEE a uma taxa per capita de 1tCO₂ (NDEC 2021).

É um país vulnerável a choques económicos externos e eventos climáticos extremos, enfrentando limitações significativas de capacidade, espaço fiscal limitado e financiamento interno insuficiente para fazer face de forma adequada, aos desafios que vêm a agravar-se com as consequências desastrosas da pandemia global da COVID-19, provocando a maior resseção da história moderna de Cabo Verde, afetando vários setores de desenvolvimento (NDCE, 2021).

Segundo o NDCE (2021), desde 1990, a temperatura tem aumentado em Cabo Verde 0,04%/ano. Projeções recentes indicam um aumento de temperatura de cerca de 1°C para o período 2011-2040 e de até 3°C até ao final do século. Os resultados mostram, também, uma redução da precipitação média anual de cerca de 2%, uma extensão temporal da estação seca, com uma maior probabilidade de secas, e um encurtamento da estação chuvosa, com uma concentração de chuvas fortes e localizadas num curto período de tempo, causando elevada descarga e escoamento de água e a erosão do solo.

No que diz respeito especificamente aos riscos climáticos, estima-se que os mais

prejudiciais para Cabo Verde são as secas, inundações, deslizamentos de terras, incêndios florestais, subida do nível do mar, erosão da zona costeira e das praias e epidemias, todos com importantes consequências sociais e econômicas (Nações Unidas, s/d).

Ainda segundo o NDEC (2021), a definição de grupos vulneráveis face às mudanças climáticas, bem como as ligações entre o gênero, a política e o planejamento climático, ainda não estão suficientemente estabelecidas ou institucionalizadas em Cabo Verde. A maior vulnerabilidade às mudanças climáticas tende a residir nas cidades, nas ilhas rasas, nas zonas agrícolas e florestais íngremes e nas linhas costeiras. Considerando a pequena e dispersa área geográfica do país, as catástrofes podem assumir proporções que afetam todo o arquipélago.

Como consequência, o arquipélago enfrenta graves desafios de adaptação associados, entre outros, à escassez de recursos hídricos, à segurança alimentar e energética, perda de meios de subsistência e migração forçada. Deste modo, o desenvolvimento sustentável e a implementação da resiliência sócio ecológica dentro dos limites planetários são uma questão não só de escolha política, mas também de sobrevivência.

Ainda convém realçar que, desde a ratificação de Cabo Verde da Convenção- Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) em 1995, estas vulnerabilidades climáticas têm sido estudadas e estão a ser monitorizadas. Embora limitado em recursos, o Governo não poupou, desde então, esforços para reduzir as vulnerabilidades globais da Nação e a exposição a desastres de forma a enfrentar as mudanças climáticas.

Impactos das Mudanças Climáticas em Cabo verde

Devido à vulnerabilidade do país, o cenário prevê um futuro preocupante e significativo nos sistemas naturais e sociais de Cabo Verde, não menos dos quais será a disponibilidade de água e acesso às fontes de energia - duas componentes fundamentais para o desenvolvimento do arquipélago e para as perspectivas de redução da pobreza.

As projeções climáticas para Cabo Verde em geral, apontam para um futuro mais quente e seco. Os modelos do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (PIAC) preveem um aumento nas temperaturas médias de até 2,5 °C para a região do Atlântico tropical oriental, e uma diminuição da humidade e precipitação de 5-10% por ano. Dependendo dos modelos e das fontes, prevê-se que o nível do aumento do mar chegue a entre 0,13 e 1,4 m até ao fim deste século (UNDP, 2010).

Segundo o relatório da UNDP (2021, p. 3), apesar dos impactos, estes podem ser reduzidos e ganhas oportunidades através de medidas adequadas de adaptação e estratégias resistentes às mudanças climáticas. Cabo Verde tem uma abundância de recursos energéticos endógenos de fontes renováveis que podem ser aproveitadas para produzir energia e aquecimento de água para o serviço doméstico e industrial.

Nos termos do relatório das Nações Unidas (2022), os efeitos das mudanças climáticas já são visíveis, tendo um impacto maior nas mulheres e nos grupos vulneráveis e aumentando os riscos associados à:

Insegurança alimentar

Especialmente nas áreas rurais, principalmente devido à seca de 4 anos (2016-19) induzida pelas mudanças climáticas, seguida por chuvas insuficientes em 2020 e 2021. Se esses novos padrões de chuva continuarem, as populações rurais podem sofrer desnutrição, limitando a capacidade de pobres para trabalhar, afetando ainda mais a renda das famílias pobres. Peixes e frutos do mar dificilmente poderiam se voltar a ser a principal fonte de alimento nutritivo para essas populações, pois as mudanças climáticas já estão impactando a produtividade do setor pesqueiro, colocando em risco os meios de subsistência das comunidades costeiras rurais e das comunidades pesqueiras urbanas.

Impacto reforçado dos eventos climáticos extremos

Os desastres naturais são mais frequentes e mais violentos do que antes, levando a mais danos e perdas. A capacidade limitada de preparação e gestão de riscos de desastres dificulta a adaptação às mudanças climáticas. Na Praia, até 22% dos moradores vivem em ambientes propensos a deslizamentos de terra, enquanto pelo menos 63% das áreas urbanas cobertas são identificadas como sendo de risco de diferentes tipos de eventos, como inundações. As pessoas em assentamentos informais estão particularmente em risco. Os agregados familiares vivendo em barracas e similares duplicaram entre 2010 e 2021.

Perdas de Biodiversidade

Cabo Verde é um dos 10 pontos mais importantes de biodiversidade marinha do mundo. Isto tem implicações importantes não só para o equilíbrio ambiental do país e do planeta, mas também para as condições de vida dos cabo-verdianos, beneficiando dos serviços ecossistêmicos dependentes desta biodiversidade, e colhendo os benefícios das atividades económicas diretamente ligadas a ela, como atividades turísticas.

Interrupção das cadeias logísticas globais

O arquipélago depende, fortemente das importações para as condições de vida da população e a economia, e as perturbações do comércio global induzidas pelas alterações climáticas podem significar menos acesso a bens e aumento dos preços. Tudo isso pode levar a uma pressão abrupta sobre os orçamentos, meios de subsistência e receitas do Estado, dos negócios e das famílias e isso inclui o fornecimento de energia, vital para o país.

4. METODOLOGIA

O estudo é uma análise prática de um caso de sucesso, através da revisão bibliográfica, com ganhos, evolução com abordagem qualitativa de carácter exploratório e descritivo, incluindo artigos com publicação e revisão bibliográfica. É de se reiterar que, esse recorte temporal se justifica devido à transitoriedade da informação. Dessa forma, foram utilizados trabalhos atualizados para o desenvolvimento deste estudo. A escolha pela revisão integrativa deu-se pela liberdade de utilizar várias metodologias sobre a mesma temática de forma sistemática e rigorosa.

De acordo com Botelho et al. (2011), este método de pesquisa tem como objetivo traçar uma análise sobre o conhecimento já construído em pesquisas anteriores sobre um determinado tema. A revisão integrativa possibilita a síntese de vários estudos já publicados, permitindo a geração de novos conhecimentos, pautados nos resultados apresentados pelas pesquisas anteriores. Nesta base, para formatação dessa revisão, foram delimitadas uma sucessão de etapas metodológicas bem definidas fundamentais para a sua construção, propostas por Botelho et al. (2011), na qual serão descritas cada uma delas:

A busca teve como critérios de inclusão:

- Artigos originais, disponibilizados na íntegra, eletrônicos, periódicos, livros que respondem ao objetivo do estudo;

Artigos publicados nos últimos oito anos (2016-2023);

Artigos nos idiomas português, inglês e espanhol;

Artigos que tem como assunto principal, a erradicação da pobreza, desenvolvimento sustentável e estratégias para colmatar a pobreza em cabo verde.

Monografias, teses e artigos.

Critérios de exclusão:

Artigos de revisão integrativa;

Artigos pagos para o seu acesso;

Artigos que apresentam insuficiência de resultados e pesquisados fora do tempo determinado.

5. ANÁLISE CRÍTICA DOS PRINCIPAIS RESULTADOS E O PAPEL DAS ONG. O CASO DA QCV**AS ONG'S**

"Uma ONG é um grupo formado por pessoas que se reúnem e compartilham interesses, ideologias e afinidades culturais, fora dos órgãos formais do Estado. O termo é usado de forma negativa para distinguir que as pessoas se organizam, fora da órbita do Estado" (Chasek, 2000: 89).

As ONG surgem, com o fim de intervir em países ou regiões com problemas estruturais sérios, sobre os quais os governos não conseguem por si só responder internamente, seja por razões de ordem económica, política ou social trata-se de todo e qualquer tipo de Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que apoia os interesses e dinâmicas das populações locais, nacionais ou internacionais. O mundo associativo em Cabo Verde começou a ganhar expressão aquando da liberalização económica e política nos anos 80. As associações cabo-verdianas são reconhecidas como tal desde 1987¹ porém, o quadro legal de atuação não distingue funções, competências e vocação das organizações não-governamentais². No entanto, foi após abertura política na década de 90 que ficou conhecido um exponencial aumento de ONG por todo o país - cerca de 80 % das ONG estão registadas entre 1990 e 2007. PEREIRA (2009).

No âmbito deste processo participativo, em Junho de 1996, teve lugar a Assembleia constituinte da Plataforma das ONG de Cabo Verde³. Das 40 ONG existentes, foram fundadoras da Plataforma cerca de 32, chegando às 205 associadas no ano 2007⁴. As associações encontram-se espalhadas pelas nove ilhas do arquipélago, sendo que mais de metade se concentra na ilha de Santiago (entre elas encontram-se associações de moradores, ONG, OCB, associações juvenis, entre outras).

ONGs e o Ambiente

Se então tentarmos definir ONGs ambientais (ONGA), estas são organizações dedicadas a proteger a qualidade do ar, da terra e da água no mundo, bem como a continuação da existência e desenvolvimento de todas as espécies. As ONGs variam de grandes a pequenas, algumas mais burocratizadas que outras, e atuam em múltiplos níveis, desde o local, o nacional, o binacional ou o internacional. Atualmente, existem dez mil organizações não-governamentais que atuam na proteção do meio ambiente (Conca, 1996: 106-107). Algumas delas têm mais de um milhão de membros e orçamentos de até US\$ 200 milhões, tornando-as uma grande potência política e económica. Um dos graves problemas internos é que não há prestação de contas e não se sabe ao certo quem é que representam. No entanto, as mesmas abriram canais de informação, mostrando a degradação ecológica, divulgando-a e trabalhando para criar uma nova política ambiental.

As ONG assumem-se como instrumentos fundamentais na defesa do ambiente. A que mais se destacava até 2014 era a ADA. Desde o surgimento da Quercus Cabo Verde em 2016, surgiram outros tantos ONGs. Hoje, as ONGs como: LANTUNA, VITÒ, Carreta Carreta,

¹ Publicação da lei sobre as associações - lei n.º 78/11/87.

² A lei já está a ser revista, mas ainda não se conhecem resultados.

³ Conhecida em Cabo Verde como uma Organização Chapéu, que viria a ser reconhecida como associação em Fevereiro de 1998, por despacho do Ministério da Justiça.

⁴ Guia das ONG's 2007.

Biosfera, BIOS e, entre outras são as que mais destacam.

A ONG Quercus Cabo Verde

A Associação ambiental QUERCUS Cabo Verde é uma ONG - Organização Não Governamental sem fins lucrativos e econômicos, com a sua sede na cidade da Praia, criada por um grupo de cidadãos livres em fevereiro de 2016, que tomaram a iniciativa de se organizar e combater as mudanças climáticas e seus impactos, conservação do Ambiente, sensibilização das pessoas para a promoção do desenvolvimento sustentável, que visa ter um Cabo Verde melhor e mais responsável, cultivando as boas práticas ambientais. A mesma nasce em parceria com a Quercus Portugal e tem desenvolvido “démarches “para que exista Quercus em todo o PALOP, CPLP e CEDEAO.

A Quercus alimenta-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ONU2030, para um mundo melhor, mais equilibrado e menos contaminado. A QAO respeita o programa do governo e promove as alternativas à seca, à equidade e igualdade género, assim como a igualdade de oportunidades, os direitos e deveres dos particulares e ainda o desenvolvimento equilibrado.

Esta ONG é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, pelo que também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável que só se pode conseguir através de desenvolvimento sustentável e uma economia circular.

A Quercus e algumas participações no tema Mudanças Climáticas

A Quercus Cabo Verde já realizou um excelente trabalho ao realizar palestras nas escolas, comunidades e para jornalistas membros da AJOC, abordando o impacto das mudanças climáticas em Cabo Verde. Além disso, estabeleceu protocolos com a Universidade Jean Piaget e o Ministério da Família e Inclusão Social, enfocando a questão das pessoas portadoras de deficiências que são particularmente afetadas pelas alterações climáticas. Também é digno de nota o sucesso dos programas "Minuto Verde" realizados pela ONG. (QUERCUS, 2023)

Outras ações já desenvolvidas:

- a) Campanhas de conscientização: A ONG lançou campanhas de conscientização em mídias sociais, rádio, televisão e outros canais de comunicação para aumentar o conhecimento público sobre o tema e promover ações individuais e coletivas em prol do meio ambiente.
- b) Programas de capacitação: A Quercus desenvolve programas de capacitação para professores, estudantes, líderes comunitários e outros grupos-chave, fornecendo-lhes conhecimentos e habilidades para lidar com as mudanças climáticas e implementar práticas sustentáveis em suas comunidades.
- c) Projeto de reflorestamento: A ONG lidera projetos de reflorestamento em áreas degradadas ou ameaçadas, promovendo a conservação da biodiversidade e o sequestro de carbono.
- d) Parcerias com empresas e governos: A Quercus busca parcerias com empresas e governos locais para implementar medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, como o uso de energias renováveis, eficiência energética e gestão adequada de resíduos.
- e) Lobby e advocacia: A organização aposta fortemente em atividades de lobby e advocacia, trabalhando com políticos e legisladores(AN) para promover a adoção de políticas e medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e protejam os mais vulneráveis às mudanças climáticas. Também dá vários pareceres e atualmente faz parte do comité de pilotagem da Economia Azul.
- f) Sensibilização internacional: A Quercus irá expandir sua atuação além de Cabo Verde e participar de conferências internacionais sobre mudanças climáticas, compartilhando experiências e contribuindo para a conscientização global sobre o assunto. Atualmente estamos a formar a QUERCUS PALOP E CEDEAO.

Minuto verde da QCV

O programa Minuto Verde, continua sendo um dos grandes projetos da Quercus Cabo Verde e tratou muitos programas sobre o tema das mudanças climáticas. O mesmo tem o patrocínio da Telecom. Trata-se de um programa de televisão sobre a proteção do ambiente feito e difundido, neste momento, diariamente na TCV e na RTP África, no horário nobre, depois dos telejornais das 20 horas, e em outros espaços de interesse, na CV Multimédia, no Facebook e no Site da Quercus CV.

Eis os objetivos do Programa Minuto Verde:

Educar e sensibilizar a sociedade civil sobre a necessidade da proteção do meio ambiente;

Veicular as informações importantes sobre a proteção do meio ambiente;

Aconselhar as boas práticas de conservação e proteção do ambiente;

Suscitar a opinião pública sobre a problemática da proteção do ambiente;

Colocar na agenda política a problemática ambiental;

Envolver a sociedade civil na luta pela promoção e conservação do Ambiente e Promover a cidadania ambiental.

A Quercus CV é a única ONG com mais de 10 mil seguidores nas redes sociais, sendo 51% mulheres, e 49% homens, na maioria entre os 18 e 45 anos.

Público

10 906 seguidores do Facebook

Idade e sexo

Homens 49.00%
Mulheres 51.00%

Praia continua a destacar como a cidade com maior número de seguidores da Quercus CV.

Localização

Cidades

Países

Praia, Cabo Verde	6448
Mindelo, Cabo Verde	516
Lisboa	222
Assomada, Cabo Verde	221
Santa Maria, Cabo Verde	191
Palmeira, Cabo Verde	169
São Filipe, Cabo Verde	158
Tarrafal, Cabo Verde	153
Cintra	149
São Domingos, Cabo Verde	127

As publicações da Quercus CV, nomeadamente os Minutos Verdes, são vistas em vários países, com destaque para Cabo Verde, Portugal e os Estados Unidos de América, com 81,8%, 9,4% e 2,1% respetivamente.

Principais países

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se sabe, as mudanças climáticas configuram-se como um dos maiores desafios a ser enfrentado no presente século e Cabo Verde, não foge à regra, sobretudo por ser um país insular. Na qualidade de Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento (SIDS) e de Rendimento Médio, Cabo Verde enfrenta um dos maiores desafios que é, nas palavras das Nações Unidas⁵, construir uma economia capaz de garantir um crescimento sustentável e inclusivo, capaz de superar algumas das suas vulnerabilidades estruturais, a saber: a dependência externa, a desigualdade, o desemprego, a pobreza e as assimetrias regionais. As projeções não são, de todo, animadoras, pois realçam manifestações dos impactes do clima que, com o tempo só vêm agravar as pressões já existentes no que se refere ao desenvolvimento do nosso pequeno Cabo Verde. O nosso país, apesar não ter contribuído com quase nada no que se refere às alterações climáticas, infelizmente encontra-se no grupo de países vulneráveis às mudanças climáticas. Segundo consta dos estudos, a situação fica ainda mais agravada, dado à insularidade do nosso arquipélago e as características climáticas (comum à região do Sahel) efeitos graves sobre os já sensíveis ecossistemas, bem como as pessoas que dependem deles, devido às mudanças climáticas. Perante este cenário, todos nós e cada um somos chamados a fazer a nossa parte, em prol da casa comum, o meio ambiente, a terra mãe. E nesta senda de luta em prol de um meio ambiente saudável, as ONG's têm um papel preponderante a desempenhar.

Para finalizar, acreditamos, piamente que, dado ao cenário atual, só com uma vontade política de lideranças a nível planetário, com o protagonismo dos movimentos sociais e dos grupos organizados, potencializado pela existência de uma rede formidável e ativa de interações, será possível reverter este quadro e, juntos levar à superação do impasse ambiental que ora se vive.

⁵ Fonte: ABO VERDE. Quadro de Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento – UNDAF 2018-2022.

7. REFERÊNCIAS

Ahmed, F., Houessenou, P., Nikiema, A., & Zougmore, R. (2021). *Transforming agriculture in Africa's Small Island developing states: lessons learnt and options for climate-smart agriculture investments in Cabo Verde, Guínea-Bissau and Seychelles*. Food & Agriculture Org. Resolução nº 107/2021- Aprova o documento NDC atualizado de Cabo Verde

B.O da República de Cabo Verde, 2021 (é favor inserir mais info sobre BO, Consultado em https://covid19.cv/wp-content/uploads/2021/12/bo_01-12-2021_118.pdf)

CABO VERDE. Quadro de Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento – UNDAF 2018-2022. [Online] Disponível em <https://cabo-verde.un.org/sites/default/files/2020-01/UNDAF_Final_PT.pdf> [Acesso em junho de 2023];

Conca, de Campos Mello, V. (1996). Globalização e desenvolvimento sustentável: o caso da Amazônia brasileira. *Contexto Internacional*, 18(2), 291.

Consultado em : <https://www.undp.org/publications/undp-action-2010>

Consultado em : <https://brasil.un.org/pt-br/175180-o-que-s%C3%A3o-mudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas>

Costa, B. w. (2015). Comunicação e mudanças climáticas: em busca de um novo modelo de governança ambiental. *Razón y palabra*, (91).

IPCC, W. I. (2001). Impact, adaptation and vulnerability. *Third Assessment Report" Climate Change 2001"*.

Juras, I. A. G. M. (2008). Aquecimento global e mudanças climáticas: uma introdução. *Plenarium*, 5(5), 34-46.

McCarthy, J. J., Canziani, O. F., Leary, N. A., Dokken, D. J., & White, K. S. (2003). *Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability Report of IPCC Working Group II*.

Mcsweeney, C., New, M., Lizcano, G., & Lu, X. (2010). The UNDP Climate Change Country Profiles: Improving the accessibility of observed and projected climate information for studies of climate change in developing countries. *Bulletin of the American Meteorological society*, 91(2), 157-166.

PARRY, M. L., CANZIANI, O., PALUTIKOF, J., VAN DER LINDEN, P., & HANSON, C. (Eds.). (2007). *Climate change 2007-impacts, adaptation and vulnerability: Working group II contribution to the fourth assessment report of the IPCC* (Vol. 4). Cambridge University Press.

PEREIRA, R. A. P. (2009). *Cabo Verde a caminho dos Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento: o papel das ONG: estudo caso: Ilha de Santiago* (Doctoral dissertation).

Relatório das Nações Unidas (2022) Consultado em https://covid19.cv/wp-content/uploads/2021/12/bo_01-12-2021_118.pdf

VIOLA, E. (2004). A evolução do papel do Brasil no regime internacional de mudança climática e na governabilidade global. *Cena Internacional*, 6 (1), 82-105.

THE ROLE OF ONGS IN CLIMATE CHANGE IN CAPE VERDE. THE CASE OF QUERCUS CABO VERDE

ABSTRACT

The article you have here is a study on the role of NGOs in Cape Verde in the context of climate change. The study looks at how the issue of climate change has been dealt with in the country in general, as well as the specific role played by the different NGOs operating in the country, with a focus on Quercus Cabo Verde. According to the study, these organizations have liaised with state and private partners, seeking funding and intelligent international partnerships. They have developed new projects and innovated in their social and environmental approaches. In addition, they have sought to broaden and diversify their universe of actions and relationships, moving from the local to the global scale. Although the government's program for the period 2021 to 2026 shows good intentions with regard to combating climate change, the study points out that additional concrete actions will be needed to achieve the targets set by 2026. The study suggests that future research should consider other relevant elements in this context.

Keywords: *Climate change. Government program. Sustainability. Climate action. ONGO's.*

EL PAPEL DE LAS ONG EN EL CAMBIO CLIMÁTICO EN CABO VERDE. EL CASO DE QUERCUS CABO VERDE

RESUMEN

El artículo que tienes aquí es un estudio sobre el papel de las ONG en Cabo Verde en el contexto del cambio climático. El estudio analiza cómo se ha abordado la cuestión del cambio climático en el país en general, así como el papel específico desempeñado por las diferentes ONG que operan en el país, con Quercus Cabo Verde en particular. Según el estudio, estas organizaciones han actuado de enlace con socios estatales y privados, buscando financiación y asociaciones internacionales inteligentes. Han desarrollado nuevos proyectos y han innovado en sus planteamientos sociales y medioambientales. Además, han tratado de ampliar y diversificar su universo de acciones y relaciones, pasando de la escala local a la global. Aunque el programa del Gobierno para el periodo 2021-2026 muestra buenas intenciones en materia de lucha contra el cambio climático, el estudio señala que serán necesarias acciones concretas adicionales para alcanzar los objetivos fijados para 2026. El estudio sugiere que futuras investigaciones consideren otros elementos relevantes en este contexto.

Palabras clave: *Cambio climático. Programa gubernamental. Sostenibilidad. Acción climática. ONG.*

Informações do Autor

Paulo Jorge Lopes Ferreira

Doutorando em Desenvolvimento e Sustentabilidade Global UNIPIAGET (Universidade Jean Piaget – Cabo Verde).

E-mail: paulo.doutoramentosust@gmail.com

ORCID: <https://ORCID.org/0000-0002-3128-1365>